

A PREVALÊNCIA DA MORTALIDADE INFANTIL POR DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 20/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10160190

Victória Régia Ferreira da Silva Ribeiro

Thayna Peres Costa

Rayanne Teixeira Brito

Francisca Cadidja Ribeiro de Almeida

Marcelle Fialho Oliveira Alencar da Silva

Carlos Daniel Spindola Melo

José Felipe Modesto Cordeiro

Marcos Vinícius de Meneses Gomes

Isabela Francisca Monteiro

Professora Orientadora: Vanessa Cristina de Castro Arago Oliveira

RESUMO

INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) representam a principal causa de mortalidade em todo o mundo, constituindo um desafio significativo para a saúde pública, sendo a obesidade infantil um dos fatores de risco para a hipertensão arterial, diabetes mellitus, bem como câncer infantil. **OBJETIVO:** Analisar os índices de mortalidade infantil relacionados às DCNTs, bem como as

estratégias de gestão adotadas para a redução dos casos de morbidade.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que emprega uma abordagem exploratória e descritiva. Foi realizada por meio de estudos elegíveis em várias bases de dados, incluindo o Scientific Electronic Library Online (SciELO), a Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através dos descritores “Mortalidade na Infância”, “Mortalidade” e “Doenças não Infecciosas”, “Obesidade”, “Diabetes Melitus”, “Neoplasia”, combinados usando o operador booleano “AND”, com utilização da estratégia PICO tendo como questão norteadora: “Quais os índices de mortalidade infantil por Doenças Não Transmissíveis (DCNT)?”. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram os seguintes: publicação nos últimos seis anos (2017-2023) e disponibilidade nos idiomas inglês e português. Os artigos duplicados e aqueles que não abordaram a pergunta orientadora ou que, após a leitura do resumo, não estavam relacionados ao tema foram excluídos. **RESULTADOS E**

DISCUSSÃO: Foi possível adquirir informações sobre a prevalência e o impacto das doenças crônicas não transmissíveis na saúde das crianças, além de identificar as principais medidas que contribuem para a melhoria desse cenário, pois há uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade, bem como uma menor participação em atividades físicas entre jovens de famílias de baixa renda e com baixa escolaridade, aumentando a vulnerabilidade dessa população, sendo essencial atuar na redução das desigualdades em saúde e garantir o acesso aos cuidados a toda a população, especialmente aos grupos mais vulneráveis, dada a maior concentração de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco na população de baixa renda e escolaridade. **CONCLUSÃO:** As DCNTs, podem causar complicações graves em crianças e adolescentes devido à sua natureza persistente e aos danos resultantes da dificuldade no controle dessas doenças ao longo da vida. Dessa forma, é fundamental enfatizar a importância da atividade física e da prevenção e controle do consumo de álcool, tabaco e outras substâncias ilegais na infância, como medidas essenciais para prevenir o surgimento das DCNTs. Com isso, espera-se conter o avanço da epidemia das DCNTs, que atualmente afeta

os indivíduos em nosso país, promovendo cuidados eficazes e impulsionando a saúde.

Palavras-chave/Descritores: Doenças não Infecciosas, Obesidade, Diabetes Melitus, Neoplasia.

INTRODUÇÃO

Atualmente, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) representam a principal causa de mortalidade em todo o mundo, constituindo um desafio significativo para a saúde pública. Caracterizadas pelo aumento alarmante da obesidade, diabetes mellitus e neoplasias em crianças, tais problemas são atribuídos a hábitos alimentares inadequados, exposição excessiva a telas desde pouca idade e sobrecarga emocional. Essas enfermidades em indivíduos com menos de 18 anos têm sido associadas a um risco elevado de mortalidade prematura.

A obesidade na infância está ligada a complicações físicas, como resistência à insulina, doença hepática e hipertensão. Além disso, as crianças obesas frequentemente enfrentam desafios emocionais e psicológicos, que muitas vezes persistem na idade adulta, acompanhados de altas taxas de condições médicas concomitantes. (LINDBERG et al, 2020).

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das principais causas de mortalidade por doenças crônicas, afetando cada vez mais grupos etários mais jovens. No Brasil e em outras regiões das Américas do Sul e Central, estima-se que haja 118.600 pessoas com menos de 20 anos portadoras de DM1. Destas, aproximadamente 88.300 residem no Brasil, com 9.600 novos casos anualmente, o que coloca o país como o terceiro com maior número de crianças com DM1 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. (HAN CHO, 2014).

O câncer infantil desponta como a principal causa de morte por doença em crianças com mais de 1 ano de idade, representando também uma

fonte importante de enfermidade. Os diagnósticos mais frequentes englobam leucemias, linfomas e neoplasias reticuloendoteliais, além de tumores do sistema nervoso central (SNC), considerados particularmente os mais letais. (MILLER et al, 2021)

Esses dados revelam a prevalência alarmante dessas doenças na sociedade atual. No entanto, é possível reverter o impacto na saúde infantil por meio de intervenções abrangentes na promoção da saúde, com o intuito de reduzir os fatores de risco, bem como por meio de melhorias no cuidado médico, detecção precoce e tratamento oportuno. Neste contexto, este trabalho busca analisar os índices de mortalidade infantil relacionados às DCNTs, bem como as estratégias de gestão adotadas para a redução dos casos de morbidade.

METODOLOGIA

Este estudo atual é uma revisão integrativa da literatura que emprega uma abordagem exploratória e descritiva. A busca por estudos elegíveis foi realizada em várias bases de dados, incluindo o Scientific Electronic Library Online (SciELO), a Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).

Com base na temática em foco e nos objetivos da pesquisa, a pergunta central foi formulada seguindo a estratégia PICO da seguinte maneira: "Quais os índices de mortalidade infantil por Doenças Não Transmissíveis (DCNT)?". A partir disso, foram selecionados descritores específicos disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH), que abrangem "Mortalidade na Infância", "Mortalidade" e "Doenças não Infecciosas", "Obesidade", "Diabetes Melitus", "Neoplasia", esses termos foram combinados usando o operador booleano "AND".

Os dados coletados durante a revisão da literatura foram organizados para identificar estudos relacionados à temática. Os critérios de inclusão para a

seleção dos artigos foram os seguintes: publicação nos últimos seis anos (2017-2023) e disponibilidade nos idiomas inglês e português. Artigos duplicados e aqueles que não abordaram a pergunta orientadora ou que, após a leitura do resumo, não estavam relacionados ao tema foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento das bases de dados resultou em um montante de 881 artigos, incluindo todos os tipos de documentos, sendo 341 na base PubMed (38,7%), 7 na Scielo (0,79%), 32 na LILACS (3,6%), e 501 na Medline (56,8%). Após a primeira análise e triagem 876 artigos foram excluídos, obtendo-se agora 2 artigos em PubMed, 1 na Scielo e 2 na LILACS.

Os estudos apresentados nesta pesquisa foram agrupados em uma tabela com algumas informações pertinentes para auxiliar na organização e compreensão dos dados (Tabela 1).

Tabela 1: Informações sobre os artigos selecionados para a construção da revisão integrativa: autores, título, ano, metodologia, plataforma de acesso e resultados.

AUTOR (ES)	TÍTULO	ANO	METODOLOGIA	PLATAFORMA DE ACESSO	RESULTADO
Louise Lindberg; Pernilla Danielsson; Martina Persson; Claude Marcus;	Association of childhood obesity with risk of early all-cause and cause-	2020	Estudo de coorte prospectivo	PUBMED	O risco de mortalidade no início da idade adulta pode ser maior para

Emilia Hagman.	specific mortality: A Swedish prospective cohort study				indivíduos que tiveram obesidade na infância em comparação com um grupo de comparação populacional.
José Francisco Kerr Saraiva; Tatiana Slonczewski; Isabella Maria Machado Clisnei.	Estratégias interdisciplinares na abordagem do risco cardiovascular para combater à obesidade infantil	2017	Revisão Bibliográfica	LILACS	A adoção de ações estratégicas para enfrentamento das doenças não transmissíveis no Brasil, como adoção de hábitos alimentares saudáveis, ampliação

					o das atividades físicas e redução de outros fatores de risco, com atividades voltadas ao público infantil/adolescente, deve se dar conforme condições de compreensão e
--	--	--	--	--	---

					participação, e equivale a multiplicadores da saúde nos contextos escolar/intrafamiliar.
Maria de Fátima Garcia	Internação e mortalidade	2019	Estudo de séries temporais	SCIELO	Ocorreu decréscimo da

Lopes Merino; Rosana Rosseto de Oliveira; Paloma Luana de Azevedo Ramos da Silva; Maria Dalva de Barros Carvalho; Sandra Marisa Peloso; Ieda Harumi Higarashi.	de por diabetes mellitus na infância: análise de séries temporais .				mortalida de na infância, porém, com aumento das internaçõ es.
Fabiana	Incidence ,	2023	Estudo	LILACS	A incidênci a de câncer
Morosini; Anaulina Silveira; Vanessa Arias; Luis Castillo	Mortality and Survival of Pediatric Cancer in		retrospec tivo, descritivo e observaci onal		infantil no Uruguai é semelhan te à dos países desenvolv idos. Os

	Uruguay 2011-2015				avanços no diagnóstico e no atendimento melhorar substancialmente a sobrevida, mas os esforços devem continuar para se obter melhores resultados.
Deborah Carvalho Malta; Silvânia Suely Caribé de Araújo Andrade; Taís Porto Oliveira; Lenildo de Moura;	Probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis, Brasil e regiões,	2019	Análise de série temporal	PUBMED	Dada a tendência de queda, prevê-se que o Brasil atinja a meta global de redução das DCNTs de

Rogério Ruscitto do Prado; Maria de	projeções para 2025				25% até 2025.
-------------------------------------	---------------------	--	--	--	---------------

Fátima Marinho de Souza.					
--------------------------	--	--	--	--	--

Com base nos resultados obtidos, foi possível adquirir informações sobre a prevalência e o impacto das doenças crônicas não transmissíveis na saúde das crianças, além de identificar as principais medidas que contribuem para a melhoria desse cenário.

Lindberg et al, (2020), por meio de um estudo prospectivo de coorte que envolveu 41.359 indivíduos entre 3 e 17 anos residentes na Suécia, analisaram a taxa de mortalidade por diversas causas. Eles constataram que mais de um quarto das mortes nessa coorte de obesidade infantil tiveram a obesidade registrada como causa principal ou contribuinte, e que crianças com histórico de obesidade apresentam um risco elevado de mortalidade no início da vida adulta em comparação com um grupo de base populacional.

Seguindo essa linha de raciocínio, Saraiva et al, (2017), em uma revisão bibliográfica, indicaram que os dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) apontam uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade, bem como uma menor participação em atividades físicas entre jovens de famílias de baixa renda e com baixa escolaridade, aumentando a vulnerabilidade dessa população.

Merino et al, (2019), em seu estudo longitudinal que analisou as internações hospitalares e a mortalidade relacionada ao diabetes mellitus

em crianças e adolescentes no Brasil entre 2005 e 2015, observaram 1.120 óbitos e 87.100 internações e que embora as taxas de mortalidade nesse grupo tenham permanecido estáveis ao longo do período, as maiores prevalências foram observadas em crianças com idades entre 15 e 19 anos, com um aumento de 0,43 em 2005 para 0,46 em 2015. Além disso, ao analisarem a tendência de mortalidade por diabetes mellitus, observaram que as taxas médias de mortalidade eram mais altas no sexo feminino em todas as regiões, em comparação com o sexo masculino.

No que diz respeito à prevalência de mortalidade por neoplasias na infância, o estudo retrospectivo e observacional de Morosini et al, (2023), que incluiu todos os casos de câncer diagnosticados em crianças de 0 a 14 anos no Uruguai entre 2011 e 2015, concluiu que a leucemia é o câncer mais comum nessa faixa etária em todo o mundo, e que os tumores do sistema nervoso central é a principal causa de morte nesse contexto. Além disso, observaram que as taxas de mortalidade por câncer pediátrico em crianças menores de 15 anos no Uruguai são as mais baixas entre os países latino-americanos, enquanto Chile e Argentina têm resultados semelhantes da taxa dessa mortalidade de 34 e 36 por milhão, respectivamente, e Brasil, Equador e Colômbia têm taxas mais altas, 40, 47 e 46 por milhão.

Diante disso, é crucial continuar a dedicar esforços para priorizar o câncer infantil, garantindo acesso gratuito a cuidados de qualidade no diagnóstico, tratamento e acompanhamento em longo prazo, bem como facilitando a implementação de tratamentos inovadores necessários para melhorar os desfechos (MOROSINI et al., 2023).

Os estudos revelaram ainda que, embora as tendências de redução da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil sejam encorajadoras, ainda há muito a ser feito. A adoção de ações estratégicas para enfrentar essas doenças, como a promoção de hábitos alimentares saudáveis, o estímulo a atividades físicas e a redução de outros fatores de risco por meio de atividades educativas voltadas para o

público infantil e adolescente, deve ser implementada levando em consideração as condições de compreensão e participação, e por meio de agentes multiplicadores de saúde nos ambientes escolares e familiares, (SARAIVA et al, 2017).

Além disso, é necessário investir na atenção básica e no acesso a tecnologias de média e alta complexidade, quando necessário, visando ao cuidado integral dos portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças têm um curso prolongado e requerem uma abordagem longitudinal e abrangente, com investimento no autocuidado e no fortalecimento dos vínculos. É essencial atuar na redução das desigualdades em saúde e garantir o acesso aos cuidados a toda a população, especialmente aos grupos mais vulneráveis, dada a maior concentração de doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco na população de baixa renda e escolaridade (MALTA et al, 2019).

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam que as DCNTs, podem causar complicações graves em crianças e adolescentes devido à sua natureza persistente e aos danos resultantes da dificuldade no controle dessas doenças ao longo da vida. Essas complicações podem levar a internações e, até mesmo ao óbito. Tais descobertas têm potencial para informar a elaboração de estratégias preventivas e educacionais para essa população, envolvendo profissionais de saúde, familiares e pacientes, a fim de reduzir os riscos de complicações, considerando as características de longo prazo das doenças crônicas.

No que se refere ao câncer, é crucial que os profissionais de saúde estejam vigilantes em relação ao diagnóstico precoce, visando identificar a doença em estágios iniciais, e encaminhar prontamente os pacientes a centros especializados em oncologia pediátrica.

Além disso, é fundamental enfatizar a importância da atividade física e da prevenção e controle do consumo de álcool, tabaco e outras substâncias

ilegais na infância, como medidas essenciais para prevenir o surgimento das DCNTs. Com isso, espera-se conter o avanço da epidemia das DCNTs, que atualmente afeta os indivíduos em nosso país, promovendo cuidados eficazes e impulsionando a saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HAN CHO, N. International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas. 2014. LINDBERG, Louise et al. Association of childhood obesity with risk of early all-cause and cause-specific mortality: A Swedish prospective cohort study. **PLoS medicine**, v. 17, n. 3, p. e1003078, 2020.

JÚNIOR, Aloísio de Freitas Jorge et al. Doenças crônicas não transmissíveis na infância. **SAÚDE DINÂMICA**, v. 2, n. 2, p. 38-56, 2020.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Probabilidade de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis, Brasil e regiões, projeções para 2025. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. e190030, 2019.

MERINO, Maria de Fátima Garcia Lopes et al. Internação e mortalidade por diabetes mellitus na infância: análise de séries temporais. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, p. 147- 153, 2019.

MILLER, Kimberly D et al. Brain and other central nervous system tumor statistics, 2021. **CA: a cancer journal for clinicians**, v. 71, n. 5, p. 381-406, 2021.

MOROSINI, Fabiana et al. Incidence, Mortality and Survival of Pediatric Cancer in Uruguay 2011-2015. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 69, n. 1, 2023.

SARAIVA, José Francisco et al. Estratégias interdisciplinares na abordagem do risco cardiovascular para combate à obesidade infantil. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 15, n. 3, p. 214-220, 2017.

SILVA, Denise Bousfield da; PIRES, Maria Marlene de Souza; NASSAR, Silvia Modesto. Câncer pediátrico: análise de um registro hospitalar. **Jornal de pediatria**, v. 78, p. 409-414, 2002.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil